

элементов рождают целостность и внутреннюю гармонию всего ансамбля. В перекличках пропорций фигур преподобных печерских, равноапостольных Владимира, Кирилла и Мефодия, отцов церкви Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Василия Великого зритель не столько замечает, сколько ощущает масштабную соразмерность, близкую к классическим канонам золотого сечения. Переводя взгляд от святых, запечатленных на стенах и подпружных арках, к иконам верхнего яруса иконостаса, по ступеням горней лестницы он поднимается мысленно все выше и выше – к дивному во святых своим.

Заключая обзор, еще раз вернемся к заголовку. Смысловая наполненность названия выступления отражает, на наш взгляд, то главное, что в сжатой форме должно характеризовать завершившееся в начале XX в. оформление интерьера церкви Всех Святых. В тот период, когда церковно-православное искусство уже не могло оставаться в прежних границах, программная установка, ставшая для живописцев лаврской иконописной школы идейной основой храмовой росписи, явилась не только прочным залогом традиции, но и открыла просторную дорогу для художественного эксперимента, поиска и новаторства.

Примечания

1. *Путателева Е. В.* Орнаментика стенописи Всехсвятской церкви и принципы художественного творчества эпохи модерн // Могилянські читання – 2009. – К., 2010. – С.213-218.
2. *Путателева Е. В.* Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства // Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”. – К., 2012. – С.190-192.
3. *Pitateleva Elena, Lyatavskaya Olga.* Paintings and their decorative element in the church of All Saints of Kiev-Pechersk Lavra // 3rd International Scientific and Practical Conference (ISPC). – London, 2013. – Vol. 3. – P. 257-280.
4. *Тиндаль Дж.* Устройство Вселенной // Fortnight review. – 1879.

Пуцко В. Г.

Кандидат мистецтвознавства, заступник директора
Калузький обласний художній музей

ВІЗАНТІЙСЬКО-КИЇВСЬКІ ФРЕСКИ-ІКОНИ XI ст.

Сучасна історія мистецтва чітко розрізняє монументальне малярство і власне іконопис: відповідно перше сприймається як єдиний художній ансамбль, а друге – як сукупність певних творів, позначених розмаїттям [1]. Перше міцно пов'язане з інтер'єром конкретної церковної споруди, на відміну від виконаних на дошках ікон, котрі за час свого довгого існування встигли неодноразово змінювати місцезнаходження, і навіть долати величезну відстань. Від доби Пізнього Середньовіччя стало звичайним сприймати іконостас і поодинокі ікони як такі, що ніби частково дублюють іконографічну програму церковного стінопису. Але чи так було завжди? Дуже сумнівно бачити навіть у поодиноких фігурах святих не більше, ніж елементи сюжетного декору, а не молитовні образи.

Каталоги ікон звичайно містять їхній докладний опис, результати реставраційного дослідження, бібліографію [2; 3; 4]. Щодо стінопису, то тут одним з небагатьох еталонних досі залишається докладний опис мозаїк і фресок церкви царгородського монастиря Христа Спасителя (Кахрієджами) [5]. На таку саму роль може претендувати видання мозаїк собору Святої Софії візантійської столиці [6], а також Софійського собору у Києві [7]. Зовсім іншим виявилось становище фресок знаменитого київського храму: відновлені багато разів, але вибірково, вони не мають докладного опису, котрий фіксував би їх стан збереженості, а також наслідки тривалого дослідження. Що стосується найбільш цікавих фресок центральної нави, то значно краще відомо про супроводжуючі їх графіті [8]. Отже, будь-які мистецтвознавчі спостереження мають ніби “наздоганяти” пізніші дослідження художника-реставратора [9, 183-190; 10, 175-176]. Здавалося б, могло статися навпаки, адже у останнього більше технічних можливостей розчистити живопис, знайти граф'ю,здійснити потрібне освітлення у пошуках знищених деталей.

У XI ст. у Візантії помітно збільшився обсяг ілюстрованих книг і під їхнім впливом швидко розширився сюжетний репертуар візантійського іконопису, виникають ікономенології [11, 207-224], киево-софійські фрески із зображенням святих мали своїм взірцем мініатюри подібні до наявних у грузинському Синаксарі Захарії Валашкертського, виконаних у візантійській столиці у 1020-х рр. [12, 12-74]. Про те, скільки ікон традиційного вигляду було у Софійському соборі після його спорудження, невідомо. За інвентарем македонського монастиря Богородиці Милостивої у Велюсі їх число дуже обмежене, і цілком зрозуміло, що переважна частина іконописних зображень була репрезентована стінописом [13, 235-238]. Внутрішній простір Софії Київської, себто, стіни, склепіння, стовпи, рясно прикрашені зображеннями, здебільшого фресками, окремими фігурами, котрі на сьогодні далеко не всі ідентифіковані, оскільки первісні супроводжуючі написи давно знищені.

Втім, киево-софійські фрески-ікони повинні стати предметом широкого фахового дослідження. Досі мали місце спроби впізнання зображень окремих святих [14, 46-49]. На сьогодні доступний широкий порівняльний матеріал власне візантійського походження, і такі питання стають не найскладнішими. Навіть побіжно переглядаючи ці фрески, можна отримати широке уявлення про надзвичайно високі досягнення візантійського іконопису XI ст. [15]. Вони сприймаються як продовження того мистецького напрямку X–XI ст., котрий відзначає доробок кращих грецьких малярів, наявний у монастирі Св. Катерини на Сінаї [16]. Про те, що згадані київські фрески-ікони мали функцію молитвених, переконливо свідчить той факт, що на деяких з них досі помітні сліди цвяшків, якими були кріплені до стіни металеві шати. Такий звичай прикрашати карбованими шатами стінописні іконні зображення дотепер зберігається у греків та балканських православних слов'ян. Зокрема це можна бачити у спорудженій у XVII ст. афінській церкві Айя Динаміс, неподалік від Митрополії, пов'язаної з монастирем Пенделі. З'ясувавши таку прикмету доби, стає зрозумілим пієтет давньоруських літературних джерел стосовно принесених грецьких ікон. Вони мали становити неабияку духовну і культурну цінність.

Слід відмітити, що фреска-ікона тривалий час утримувалася на Балканах, у тому разі у Сербії, де часто була приналежністю вівтарної огорожі, коли вона не мурована, а кам'яна у вигляді стінки [17, 1-41; 18, 77-96]. Згодом подібні споруди лише на короткий час з'явилися у північно-східній Русі, за нових умов і, звичайно, в іншому варіанті [19, 375-386]. Вбачати в них безпосередні відгуки давньої візантійсько-київської традиції ніяк не доводиться.

Основний сенс звернення до фрески-ікони, репрезентованої так широко у стінописі Софійського собору, полягає в тому, що вона здатна краще розкрити особливості раннього іконопису Києва, розташованого на мурах. Продовжувати сприймати його лише як суттєвий елемент монументального декору, здається, було б не зовсім адекватно тому, яке він посідав місце у літургійному житті.

Кілька конкретних спостережень, залучених до широкого історико-культурного контексту, часом можуть дати певні результати, котрі в майбутньому варто перевірити як кожний новий висновок.

Примітки

1. История русского искусства. – М., 2007. – Т. 1.
2. Історія українського мистецтва. – К., 2010. – Т. 2.
3. Живопись домонгольской Руси. Каталог / Сост. О. А. Корина– М., 1974.
4. Византия. Балканы. Русь. Иконы конца XIII – первой половины XV века. Каталог выставки. – М., 1991; Государственная Третьяковская галерея. Каталог собрания. – М., 1995. – Т. 1.
5. *Underwood P. A.* The Kariye Djami. – Vol. 1-3. – New York, 1966.
6. *Mango C.* Materials for the Study of the Mosaics of St. Sophia at Istanbul. – Washington, 1962.
7. *Лазарев В. Н.* Мозаики Софии Киевской. – М., 1960.
8. *Корниченко В. В.* Корпус графіті Софії Київської (XI – початок XVIII ст.) – Ч. III: Центральна нава. – К., 2011.
9. *Пуцко В. Г.* Дорогоцінний хрест у стінописі Софії Київської // Нові дослідження давніх пам'яток Києва. Мат. наук. конф. Національного заповідника “Софія Київська” (22–23 листопада 2001 р.). – К., 2003.
10. *Корниченко В. В., Колодницький Л. Б.* До питання реконструкції первісного нагляду фрески з зображенням хреста під образом Богородиці Оранти в Софії Київській // Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) – К., 2012.

11. *Weitsmann K.* Byzantine Miniature and Icon Painting in the Eleventh Century // The Proceedings of the VIIIth International Congress of Byzantine Studies. Oxford. 5-10 September, 1966. – London, 1967.
12. *Алибегашвили Г.* Художественный принцип иллюстрирования грузинской рукописной книги XI – начале XIII веков. – Тбилиси, 1973. – Табл. 1-35.
13. *Мильковик-Пепек П.* Велјуса. Манастир Св. Богородица Милостива во селото Велјуса крај Струмица. – Скопје, 1981. – Црт. 38.
14. *Головань И. А.* Новые данные по иконографии древней росписи Софии Киевской // София Киевская. Материалы исследований. – К., 1973.
15. Див.: София Киевская. Государственный архитектурно-исторический заповедник / Сост. Г. Н. Логвин. – К., 1971. – Табл. 123, 124, 126-132, 138-144, 146-151, 167, 169-177, 179-187, 189-190, 195, 197-199, 201-214.
16. Иконы на Балканах: Синай, Греция, Болгария, Югославия. – София ; Белград. – Табл. 11-16, 21.
17. *Бабић Г.* О живописаном украсу олтарских преграда // Сборник за ликовне уметности. – Нови Сад, 1975. – Књ. 11. – Ст. 1-53.
18. *Ђорђевић И. М.* О фреско-иконама код Срба у средњем веку // Сборник за ликовне уметности. – Нови Сад, 1978. – Књ. 14. – Ст. 1-12.
19. *Пуцко В. Г.* Русские стенописные алтарные преграды и иконостасы XV–XVIII вв. // Звенигород за шесть столетий. Сб. статей. – М., 1998. – Рис. 1-6.

Рыжова О. О.

Научный сотрудник

Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

ИССЛЕДОВАНИЕ, РЕСТАВРАЦИЯ И АТРИБУЦИЯ “ПОРТРЕТА МИТРОПОЛИТА ПЕТРА МОГИЛЫ”

(из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)

“Портрет митрополита Петра Могилы”, 261x157 см, инв. КПЛ-П-93, датируемый XIX в., из фондов Национального Киево-Печерского заповедника (ил. 1), находился на плановой реставрации в мастерских отдела научной реставрации и консервации с 2006 по 2012 гг. Впервые материал по его исследованию и консервации был представлен в минувшем году [1].

Исследования. Перед реставрацией и в рамках технико-технологических исследований произведения проведены следующие мероприятия:

– визуальное исследование поверхности живописи под микроскопом;

– исследование и фотофиксация картины в видимом свете и в свете видимой люминесценции на черно-белую и цветную негативную пленку;

– определение состава пигментов и связующего методами микрохимического, термохимического, люминесцентного и эмиссионного спектрального анализ;

– с живописи были отобраны микропробы красочного слоя и изготовлены микрошлифы поперечного среза живописи, структура шлифа изучена в поляризованном белом свете и в свете видимой люминесценции, возбуждаемой УФ-лучами; пигментный состав подписи определен методом эмиссионного спектрального анализа.

Полученная в результате исследований информация позволила выработать оптимальную ме-

Ил. 1

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, доктор історичних наук – **голова**

Митрополит Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, перший вікарій Київської митрополії, ректор Київської духовної академії і семінарії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук – **відповідальний секретар**

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Кондратюк Аліна Юріївна, кандидат мистецтвознавства

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Энколпионы из раскопок г. Тулы	7
<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о типологии пещерных церквей на подъездной дороге Эски-Кермена	9
<i>Зажигалов О.В.</i>	Два залізні наконечники з розкопок на Андріївському узвозі 2011–2012 рр.	13
<i>Зоценко І.В., Переверзев С.В.</i>	Дослідження давньоруського городища Чорнобиль у 2003–2008 рр.	14
<i>Івакін В.Г., Бібіков Д.В.</i>	Результати досліджень середньовічного Вишгорода у 2012 р.	17
<i>Козюба В.К., Ізотов А.О.</i>	Межові кордони та історико-географічна характеристика Китаєво-Голосіївської лісової дачі кінця XVIII – початку XX ст.	20
<i>Мельник О.О.</i>	Пізні поховання на території Софійського заповідника за дослідженнями 1930-х рр.	24
<i>Моця О.П.</i>	Формування ранніх Київської та Любецької округ за матеріалами некрополів	26
<i>Оногда О.В.</i>	Керамічний посуд із зашипами з розкопок монастирських комплексів XV – першої половини XVI ст. на території Києва	29
<i>Петраускас А.В., Коваль О.А., Капустін К.М., Хададова М.В.</i>	Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень	32
<i>Полочанська Т.О.</i>	Рівень християнізаційних впливів на населення міських та сільських поселень Чернігово-Сіверщини за археологічними матеріалами	34
<i>Савицький ВМ.</i>	Про один рідкісний тип хрестів-енколпіонів із Києва та Волині	38
<i>Сергеева М.С.</i>	К вопросу о роли культурных контактов в развитии косторезного ремесла в Южной Руси	41
<i>Ситий Ю.М. Вінніков І.</i>	Місця виявлення та конструктивні особливості гробниць давньоруського Чернігова	43
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Архітектурно-археологічні дослідження 2012 р. у східній секції корпусу № 4 Києво-Печерської лаври	45
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	До питання про ранню (горщикоподібну) кахлю Києво-Печерської лаври	48
<i>Хамайко Н.В.</i>	До питання про семантичний контекст давньоруських лунниць з хрестами	50
<i>Чміль Л.В.</i>	Значення археологічних досліджень київських храмів та монастирів для датування артефактів	54
<i>Чореф М.М.</i>	“А posteriori”, или к вопросу о методике дешифровки монограмм на монетах Ираклия I	56

Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення

<i>Кукса Н.В.</i>	Церква в ім'я Святого Пророка Іллі в Суботові на зламі XVIII–XIX ст.	59
<i>Курушак Л.М.</i>	Дрібна культова пластика з каменю в збірці Чернівецького художнього музею	61
<i>Лопухіна О.В.</i>	Іконописна школа Києво-Печерської лаври XIX – початку XX ст. Художні орієнтири, практичні завдання, освіта та виховання	64
<i>Мокроусова О.Г.</i>	Архітектурні конкурси і будівництво культових об'єктів у Києві	67
<i>Питателева Е.В.</i>	Уникальность оформления Всехсвятской церкви. (“Свое” и “чужое” в трактовке мастеров лаврской живописной школы начала XX в.)	69
<i>Пуцко В.Г.</i>	Візантійсько-київські фрески-ікони XI ст.	72
<i>Рыжова О.О.</i>	Исследование, реставрация и атрибуция “Портрета митрополита Петра Могилы” (из фондов Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника)	74
<i>Сенченко Н.М.</i>	Збереження церковних пам'яток в Україні (XIX – початок XX ст.)	77
<i>Сергий О.С.</i>	Срібна оправа головного престолу Успенського собору Києво-Печерської лаври 1755 р. (до історії створення пам'ятки)	80
<i>Силенок Н.М.</i>	М.О. Макаренко – перший дослідник фрески св. Теклі у Спасо-Преображенському соборі Чернігова	83
<i>Черевко І.А., Головатенко Ю.Г., Кухарчук І.О.</i>	Формування господарського комплексу кухні Трапезної палати	86
<i>Черевко І.А., Куциба В. О.</i>	Гідрогеологічна ситуація на території Ближньопечерного пагорба, її вплив на стан печер та засоби регуляції	90
<i>Шульц І.В.</i>	Пам'ятки з Холмського церковно-археологічного музею в зібранні Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. До історії надходження	94

Церква з найдавніших часів до кінця XVIII ст.: історичні, історіографічні та джерелознавчі студії

<i>Кобрин М.</i>	Проблема релігійних конверсій в середовищі духовенства: Йосиф Вельямин Рутський	97
<i>Корнієнко В.В.</i>	Фреска св. Харлампії у Софії Київській: питання атрибуції образу	99
<i>Крайня О.О.</i>	Києво-Печерський Больницький Троїцький (Микільський) монастир та його статус	101
<i>Нікітенко М.М.</i>	О влиянии традиции исихазма на структуру пещер Киевской Лавры	103
<i>Роменський О.О.</i>	Свідчення Хроніки Продовжувача Феофана про хрещення росів у контексті місіонерської практики візантійців	107

<i>Stroynowski A.</i>	Polityczna i kulturalna działalność łacińskich biskupów Kijowskich w epoce Stanisławowskiej	109
<i>Тараніна Б.К.</i>	Латиномовна колекція книг з бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря: історія формування	111
<i>Троян Н.О.</i>	Місце Бернарда Клервоського у підготовці II хрестового походу	116
<i>Czerniecka-Haberko A.</i>	Władysław Abraham – portret historyka	118
<i>Чирка Л.Г.</i>	Рецепція Біблії в національній традиції: XVI–XVIII ст.	122
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	До історії некрополя Києво-Печерської лаври. Пахомій, архієпископ Романський	124
<i>Шульга Я.М.</i>	Проблема паспортів та форпостів у контексті київського паломництва XVIII ст.	126

Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А.Є.</i>	Забуті імена. Схимонах Києво-Печерської лаври Лаврентій Серета	129
<i>Волос О.В.</i>	Земства за світський характер народної освіти	131
<i>Голій Р.В.</i>	Перехід православних парафій на католицизм і унію, за матеріалами Волинської духовної консисторії: 30-ті рр. XIX ст.	133
<i>Голій Р.В.</i>	Документування переходів католиків та уніатів до православ'я у Волинській губернії	135
<i>Гордієнко В.В.</i>	Чисельність парафій православних конфесій в Україні у роки нацистської окупації	137
<i>Данилець Ю.В.</i>	Хід судового процесу проти православних у Мараморощині в 1913–1914 рр.	139
<i>Димчик Р.</i>	В уделі Богородиці – паломництво болгар к Святої Горі на рубежі століть	142
<i>Кабанець Є.П.</i>	Візит президента Словаччини Йозефа Тісо до Києва на початку листопада 1941 р. у висвітленні тогочасних мас-медіа	146
<i>Калинина А.С.</i>	К вопросу о ценности партийных документов Национального архива Республики Беларусь как исторического источника по исследованию повседневной религиозной жизни христиан БССР 30-х гг. XX в.	149
<i>Костогрызова Л.Ю.</i>	К вопросу о государственно-церковных отношениях в дореволюционной России	151
<i>Ластовська О.Л.</i>	Internet-мережа як джерело історично-релігійної інформації	155
<i>Львова О.Л.</i>	Права людини: християнські стандарти та сучасні світові реалії	158
<i>Міма І.В.</i>	Релігійний конфлікт як загроза національній безпеці	161
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Зміст теологічної освіти у Львівському університеті	163
<i>Morawiec N.</i>	Unia Brzeska w twórczości historycznej tzw. szkoły Kojalowiczowskiej	165

<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Андріївська церква в контексті практики паломництва до київських святинь у першій третині XIX ст.	169
<i>Онiпко Т.В., Онiпко Т.А.</i>	З історії церковнопарафіяльної школи при Сампсоніївській церкві міста Полтави	171
<i>Петренко І.М.</i>	Функціонування педагогічних курсів для вчителів церковнопарафіяльних шкіл у Полтавській єпархії наприкінці XIX – на початку XX ст.	173
<i>Преловська І.М.</i>	Полемічні джерела з історії Української автокефальної православної церкви (1921–1930)	175
<i>Путова Г.В.</i>	Діяльність отця Теофіла Скальського на посаді настоятеля київського римо-католицького собору Святого Олександра у світлі документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ	180
<i>Різун І.Б.</i>	Музеологічні проблеми на сторінках релігійної газети “Мета” (1931–1939)	182
<i>Савчук О.В.</i>	Архієпископ Арсеній (Чаговцов) – подвижник благочестя Північної Америки	185
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Книжкові склади православних церковних братств Лівобережної України: створення та функціонування в останній чверті XIX – на початку XX ст.	187
<i>Синельников С.П.</i>	К характеристике синодальной модели церковно-государственных отношений	189
<i>Созанська Г.І.</i>	Кам’янецький протоієрей Іуліан Данилович Лотоцький	191
<i>Стародуб А.В.</i>	До питання про заміщення Гродненської єпархіальної кафедри у 1918–1924 рр.	193
<i>Тарасенко О.Ф.</i>	“Черниговские епархиальные известия” та “Вера и жизнь” як джерело з історії Чернігівської єпархії другої половини XIX – початку XX ст.	196
<i>Хроненко І.В.</i>	Христианские древности в работе XIV Всероссийского археологического съезда в г. Чернигове	198

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Свєшнікової Н.Т., Черняхівської О.М.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції (29 – 31 травня 2013 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2013. – 200 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОШК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Одинадцятій Міжнародної наукової конференції
(29 – 31 травня 2013 р.)*

КИЇВ – 2013